

PHILOLOGICAL SCIENCES

STRUCTURE, SEMANTICS, ETYMOLOGY OF THE LEXEMES “PERMANENT GUEST / NON-PERMANENT GUEST IN THE KOREAN LANGUAGE

The research is carried out under a grant from the Academy of Korean Studies of the Republic of Korea (Research Project No. AKS – 2021-INC-2230010)

Kim Olga Anatolievna,

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Ph.D. in Philology, expert*

Lvova Irina Semyonovna,

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
Associate Professor, scientific researcher*

Elkin Denis Yurievich

*Research Center for Korean Studies
at the Uzbek State University World Languages,
PhD, scientific researcher*

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ЭТИМОЛОГИЯ ЛЕКСЕМ «ПОСТОЯННЫЙ ГОСТЬ / НЕПОСТОЯННЫЙ ГОСТЬ» В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследование проводится в рамках гранта Академии корееведения Республики Корея (Исследовательский проект № AKS – 2021-INC-2230010)

Ким Ольга Анатольевна

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
к.филол.н., эксперт*

Львова Ирина Семеновна

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
доцент, научный исследователь*

Елькин Денис Юрьевич

*Исследовательский центр корееведения
при Узбекском государственном университете мировых языков,
PhD, научный исследователь*

Аннотация. Статья посвящена исследованию семантической оппозиции форм «постоянный гость / несчастный гость» в корейском языке, анализу внелингвистических аргументов, повлиявших на их образование на базе ранее существовавших слов, дальнейшее употребление и изменение значения. *Цели и задачи исследования.* Цель работы – выявление лингвокультурных процессов, обусловленных особенностями корейского менталитета. Задачи исследования: определить этимологию лексем «постоянный гость / несчастный гость», осуществить анализ экстралингвистических процессов, повлиявших на их трансформацию, изменение значения, структуры и звукового состава. *Материалы и методы.* Материалом исследования послужили памятник «Самгук Юса» (кор. 삼국유사/三國遺事/Samguk yusa), культурологический материал из Энциклопедии национальной культуры Кореи, паремиологические единицы из словаря NAVER 국어사전. Исследование носит комплексный характер, что обусловило применение семантического анализа, сопоставительного метода, а также традиционного описательного метода, состоящего в отборе, характеристике и классификации фактического материала. *Результаты.* В статье предпринята попытка определения причин частных случаев семантических оппозиций, причём определённый интерес сохраняет исследование взаимодействия семантических и словообразовательных процессов. *Выводы.* Содержание константы «гость» в корейском языке определяется набором национально-культурных языковых средств, отражающих особенности менталитета. Лексемы 뜨내기손[tteunaegison] несчастный гость / 뜨내기손님[tteunaegisonnim] несчастный гость (уважительно) имеют оттенок пренебрежительного отношения к гостю/клиенту, тогда как 단골손[dangolson] постоянный гость/завсегдатай / 단골손님[dangolsonnim] постоянный гость/завсегдатай (уважительно) имеют оттенок обходительности и уважения, наряду с этим прослеживается противостояние ситуативного и культурного контекстов.

Abstract The article is devoted to the study of the semantic opposition of the lexemes “regular guest / infrequent guest” in the Korean language, analysis of extra-linguistic arguments that influenced their formation on the

basis of pre-existing words, further use and change in meaning. *Goals and objectives of the study.* The purpose of the work is to identify linguistic and cultural processes determined by the peculiarities of the Korean mentality. Research objectives: to determine the etymology of the lexemes “regular guest / infrequent guest”, to analyze the extralinguistic processes that influenced their transformation, changes in meaning, structure and sound composition. *Materials and methods.* The research material was the monument “Samguk Yusa” (Kor. 삼국유사/三國遺事/Samguk yusa), cultural material from the Encyclopedia of National Culture of Korea, paremiological units from the NAVER 국어사전 dictionary. The research is complex in nature, which led to the use of semantic analysis, comparative method, as well as the traditional descriptive method, consisting of selection, characterization and classification of factual material. *Results.* The article makes an attempt to determine the causes of special cases of semantic oppositions, and the study of the interaction of semantic and word-formation processes retains some interest. *Conclusions.* The content of the constant “guest” in the Korean language is determined by a set of national-cultural linguistic means that reflect the characteristics of the mentality. The lexemes 뜨내기손[tteunaegison] infrequent guest / 뜨내기손님[tteunaegisonnim] infrequent guest (respectfully) have a connotation of disdainful attitude towards the guest/client, while 단골손[dangolson] regular guest/regular / 단골손님[dangolsonnim] permanent guest/regular (respectful) have a connotation of courtesy and respect, along with this there is a confrontation between situational and cultural contexts.

Ключевые слова: константа «гость», семантические оппозиции, словообразовательные процессы, экстралингвистические процессы, памятник «Самгук Юса»

Keywords: constant “guest”, semantic oppositions, word-formation processes, extralinguistic processes, monument “Samguk Yusa”

Анализ значения слов – это та область, где этимологическое исследование особенно часто обращается к реалиям, к внелингвистическим аргументам, используя данные самых различных областей знания. Изучая языковые единицы, лингвист приобретает возможность через язык «проникнуть в скрытую от нас сферу ментальности, ибо он определяет способ членения мира в той или иной культуре», [6, с.114], так как «именно в лексико-семантической сфере языка наиболее заметно отражаются те изменения, которые происходят в жизни общества. Появление новых понятий, предметов... обуславливает возникновение новых слов или новых значений у ряда слов» [12, с.85]. «В язык проецируются обыденные знания человека о мире, которые могут существенно отличаться от научных, но и такие знания имеют право на специальный анализ и на объяснение их происхождения... Интересы людей могут касаться разных сторон строения мира, в фокусе их внимания оказываются разные аспекты бытия. Вполне естественно, что язык отражает эту способность человека видеть мир и осмыслять его в разных ипостасях и проявлениях» [6, с. 16–17], в том числе в противопоставлении, контрасте. «Контраст позволяет ... вовлекать ... речевые средства, которые обретают необходимую экспрессивность и образность, связанные с рельефным изображением ... действительности» [8, с. 117]. В изучении системы контраста, базирующейся на антонимии, существенную роль играют особенности употребления антонимов. Антонимия выступает главным средством выражения контраста на лексическом уровне, однако, «наблюдается определенное смещение акцентов в изучении антонимии - от общезыкового плана к конкретно-речевому воплощению антонимии, в связи с чем расширяется предметная область исследований» [3], а Ю.Д. Апресян, характеризуя антонимы с точки зрения их семан-

тики, отметил, что есть достаточное основание полагать, что большое разнообразие антонимических отношений можно свести к ограниченному числу исходных противопоставлений [1].

В однокоренных антонимах противоположность значения обусловлена присоединением семантически оппозиционных корней-префиксов, которые, как и слова, могут вступать в антонимические отношения: ср., например, значение 신-[sin] *новый* и 고-[go] *древний*, 다-[da] *единичный* и 단-[dan] *множественный*, 백-[baek] *белый* и 흑-[heuk] *черный* и др. в словах 신시대[sinsidae] и 고시대[gosidae] (*новая эпоха* и *старая эпоха*), 다민족성[daminjokseong] и 단민족성[danminjokseong] (*многонациональность* и *моноэтничность*), 백색[baeksaek] и 흑색[heuksaek] (*белый цвет* и *чёрный цвет*). В данном случае лексическая антонимия является следствием словообразовательных процессов. В корейском языке обращает на себя внимание тот факт, что система антонимии включает собственно лексическую и словообразовательную части. Специфику корейской антонимии ученые видят в том, что и разнокоренные, и однокоренные антонимические парадигмы представлены в языке словами большинства частей речи. Однокорневые антонимы встречаются среди всех лексико-грамматических разрядов слов.

Необходимо отметить, что «языковая семантика открывает путь из мира собственно языка в мир реальности. Она связана с культурными представлениями о предметах и явлениях культурного мира, свойственных данному речевому коллективу в целом и индивидуальному носителю языка в частности» [10, с. 47], в нашей работе антонимическая парадигма представлена в виде совокупности словообразовательных и семантических свойств языковых единиц, репрезентирующих отношение про-

твояположности в рамках определенного контекста.

В. В. Виноградов акцентирует внимание на том, что «значение слова определяется не только соответствием его тому понятию, которое выражается с помощью этого слова (например: движение, развитие, язык, общество, закон и т.д.); оно зависит от свойств той части речи, той грамматической категории, к которой принадлежит слово, от общественно осознанных и отстоявшихся контекстов его употребления, от конкретных лексических связей его с другими словами, обусловленных присущими данному языку законами сочетания словесных значений, от семантического соотношения слова с синонимами и вообще с близкими по значениям и оттенкам словами, от экспрессивной и стилистической окраски слова» [3].

Е. Урысон дополняет: «Выяснение того, какие факторы влияют на выбор исходного вида значения, представляет собой отдельную задачу. Можно предположить, что это, в частности, статистика, т.е. количество контекстов с тем или иным видом значения: в качестве исходного вида (при прочих равных условиях) выбирается тот, который реально чаще встречается, чаще употребляется. Любая модификация лексемы может иметь свои собственные парадигматические связи; ср. небо «купол» – небосвод, небосклон; небо «пространство» – поднебесье. Наличие таких парадигматических связей и может служить основанием для того, чтобы усматривать в данной лексеме дизъюнкцию...» [11].

Тем самым, антонимическая парадигма представляет собой центр противоположности высказывания, обладающий закономерными связями своих компонентов и характеризующийся определенной целостностью. Каждый компонент антонимической парадигмы существует не изолированно, а лишь в корреляции с другим членом и в контексте, так как антонимическая парадигма выполняет функцию минимальной антонимической структуры.

Во многих герменевтических концепциях язык объявляется средоточием всех культурных проблем, поскольку именно слово выполняет культурологическую функцию, представая в качестве системообразующего элемента культуры. Отсюда вывод: если слово есть принцип и архетип культуры,

то принципы анализа слова должны быть последовательно распространены на анализ культуры [5]. В формировании и дальнейшей судьбе каждого слова сочетаются многообразные, в целом закономерные явления и процессы (фонетические изменения, изменения значения, включение в определенное словообразовательное гнездо или изоляция вследствие утраты родственных слов и т.п.), но в каждом отдельном случае это сочетание индивидуально. Можно сказать, что нет двух слов с одинаковой историей, и поэтому бесконечно варьируются от слова к слову пути этимологического анализа. В этом смысле этимология, пожалуй, самая частная из всех лингвистических дисциплин [2].

Слова 단골손[dangolson] *постоянный гость* / 뜨내기손[teunaegison] *нечастый гость* и 단골손님[dangolsonnim] *постоянный гость* (уважительно) / 뜨내기손님[teunaegisonnim] *нечастый гость* (уважительно) образованы путем сложения (Табл. 1): 단골[dangol] + 손[son] / 뜨내기[teunaegi] + 손[son] и 단골[dangol] + 손[son] + 님[nim] / 뜨내기[teunaegi] + 손[son] + 님[nim]. В словообразовании использованы корни 단골[dangol] *постоянный*, 뜨내기[teunaegi] *нечастый, редкий*, 손[son] *гость*, именной уважительный суффикс 님[nim], который перешел из разряда зависимых существительных. В функции зависимого существительного 님[nim], наряду с другими (씨[ssi], 군[gun], 양[yang], 옹[ong]) используется после имен собственных в значении «уважаемый(ая) господин(госпожа)» и пишется раздельно, например, 이민수 님{씨, 군, 옹} *уважаемый господин Ли Минсу*; 김유진 님{씨, 양} *уважаемая госпожа Ким Юджин*. В функции именного суффикса 님[nim] используется после нарицательных имен в значении «уважаемый(ая)» и пишется слитно, например, 사장님[sajangnim] *уважаемый генеральный директор*, 교수님[gyosunim] *уважаемый профессор*. В современном интернет пространстве 님[nim] используется в качестве местоимения второго лица, для обозначения малознакомого человека, например, 이번 모임에 참여하고 싶은 님들은 게시판에 글을 올려 주세요. *Если вы хотите принять участие в этой встрече, пожалуйста, оставьте сообщение на доске объявлений.*

Таблица 1.

Структура лексем «постоянный гость / непостоянный гость в корейском языке»			
Лексема	Корень	Корень	Именной суффикс
단골손[dangolson]	단골[dangol]	손[son]	
단골손님[dangolsonnim]	단골 [dangol]	손 [son]	님[nim]
뜨내기손[teunaegison]	뜨내기[teunaegi]	손 [son]	
뜨내기손님[teunaegisonnim]	뜨내기[teunaegi]	손 [son]	님[nim]

С точки зрения происхождения данных слов, весьма интересным оказалась этимология существительного 단골[dangol] в значениях: 1) постоянное место (например, 그 빵집은 아이들이 자주 가는 단골이다 [Geu ppangjipeun aideuli jaju ganeun

dangolida]. *Та булочная – постоянное место, куда ходят дети.*); 2) постоянные клиенты (например, 그의 친절은 처음 오는 손님도 단골로 만들었다 [Geuui chinjeoleun cheeum oneun sonnindo dangolro

mandeuleotda]. *Его доброжелательность даже новых покупателей делала постоянными.*; 3) шаман, которого постоянно приглашают для проведения разного вида ритуалов, например, 단골들은 무속상의 제도적 조직인 단골판을 가지고 있다 [Dangoldeuleun musoksangui jedojeok jojikin dangolpaneul gajigo itda]. *У шаманов есть постоянный совет, который является институциональной организацией шаманизма.* В современном корейском шаманизме 단골[dangol] – это и потомственный шаман и дух, с которым он связан [14].

Корейские исследователи, [13] изучавшие происхождение лексемы «данголь» (단골[dangol]), выдвинули теорию происхождения синокорейского слова «Дангун» (단군/檀君/[Dangun]) от исконного «данголь» (단골[dangol]).

Дангун (단군/檀君/[Dangun]) – первый правитель, которого корейцы считают прародителем корейской нации. «Легенда о Дангуне» (단군 신화 / 檀君神話 / [Dangun sinhwa]) была отражена в нескольких источниках, таких как «Самгук Юса» (삼국유사/三國遺事 / [Samguk Yusa]), «Джевангунги» (제왕운기 / 帝王韻紀 / [Jewangungi]), «Седжонг Сильрок Джириджи» (세종실록지리지 / 世宗實錄地理 / [Sejongsilrokjiriji]), «Тонгукёджисунграм» (동국여지승람 / 東國輿地勝覽 / [Donggukyeojiseungram]) и др. Согласно легенде, Дангун (단군/檀君/[Dangun]) был рожден от Хвануна (환웅/桓雄) – сына небесного бога, и Уннё (웅녀/熊女) – девушки, которая будучи медведицей стала человеком.

«В древних записях сказано: был когда-то Хванун, сын Хванина (а Хванином звался у нас Индра, Повелитель Небес). И задумал Хванун жить среди людей, и не раз хотел он опуститься с небес на землю. Узнал о его замысле отец и решил, что много пользы принесёт Хванун людям. Он высмотрел на земле высокую гору о трех вершинах по имени Тхэбэк, вручил сыну три небесные печати и послал его управлять людьми. Спустился Хванун на самую высокую вершину горы Тхэбэка с трехтысячною дружиной – там, где священное дерево – жертвенник духам. С тех самых пор и называют это место Обителью духов и величают Хвануна владыкой Небесным. Хванун повелевал духами Ветра, Дождя и Туч, указывал сроки всякому злаку, ведал людскими судьбами, исцелял болезни, придумывал наказания, учил различать добро от зла. Словом, вершил он делами каждого из трехсот шестидесяти дней годовых, наставляя людей на истинный путь в этом мире. Обитали тогда в одной пещере медведь и тигр. Они часто молились Хвануну, чтобы он превратил их в людей. Дал им Хванун по стебельку полыни и по двадцать чесночин каждому и говорит: «Съешьте это! Только смотрите не показывайтесь на солнце, пока не пройдет сто дней. Тогда и превратитесь в людей. Съели они полынь и чеснок, и стали прятаться от лучей солнца. Но на тридцать

седьмой день не сдержал тигр обета так и не стал человеком. А медведь в положенный срок оборотился женщиной. Долго не было у женщины мужа. Приходила она каждый день к священному дереву и молилась духам послать ей дитя. Хванун обернулся тогда человеком и взял ее в жены. Она вскоре забеременела и родила сына, а назвали его Дангун-Вангом» [9, с. 137 – 158] Отсюда его полное имя Дангунвангом / «Данунгчонванг» (단군왕검 [Dangunwanggeom] / 단웅천왕 [Danungcheonwang] / 檀君王儉), дословно Дангун-небесный король. Дангун основал государство Древний Чосон (고조선 / 古朝鮮 / [Gojoseon]) со столицей Асадал (아사달 / 阿斯達 / [Asadal]) в 2333 г. до н.э., правил страной около 2000 лет.

С развитием языка слово 왕검[wanggeom] король претерпело фонетическое изменение: 왕검[wanggeom] → 임검[imgeom] → 임금[imgeum]. Ученые считают, что в древности слово «данголь» использовалось в качестве нарицательного, обозначая и титул монарха, и титул человека, занимавшегося шаманскими ритуалами. Фонетическое изменение «данголь» в «дангун», по мнению Ким Тхегона [13], – результат ошибки, которая произошла при фонетической иероглифической записи слова «данголь» (단골[dangol]) в виде 단군천/檀君天/[Danguncheon] с семантикой «Дангун + небо». Вероятность истинности этой гипотезы высока, так как до наших дней сохранились места, например в регионе Хонам (호남지방 [Honamjibang]), где говоря о шаманах, используют конструкции: семья шаманов 당골네[dangolne], мать шамана 당골어멈 / 당골애미 [dangol-eomeong / dangol-aemi], отец шамана 당골아범 / 당골애비 [dangol-abeom/dangol-aebi].

В регионе Чолла-Пукто шаманок, унаследовавших свой статус от свекрови (세습무 / 世襲巫 / [seseupmu]) называли «данголь/данголь» (단골/당골[dangol/danggol]). Этимология «данголь/данголь» восходит к «단/당을 모시는 고을/[dan/dangeul mosineun goeul]» «деревня, в которой поклоняются дан/данг». В свою очередь, «дан/данг» (단/당/堂) – это «алтарь» для проведения ритуалов в честь божеств, оберегавших деревню. Шаманку, которая управляла этим алтарем называли «дангольне/дангольне» (단골네[dangolne] / 당골네[danggolne]). В деревнях, где не было отдельного дома для алтаря, статус «дан/данг» закреплялся за домом шаманки «дангольджип» (단골집[dangoljip]), в котором находился «алтарь» (신단/신당[sindan/sindang]) [14]. В другом регионе также было отмечено обращение «дангольмуданг» (단골무당 [dangalmudang], досл. данголь-шаман), которые словом «дангольджип» (단골집[dangoljip], досл. данголь-дом) обозначают

дом (семью), в которой разделяют его веру. В древне шаман отвечал за масштабные мероприятия, такие как деревенские обряды на хороший улов, церемонии на призыв дождя и т.п. Теперь такие обряды можно увидеть лишь в исторических фильмах. А лексема «данголь» (단골[dangol]) в современном корейском языке приобрела значения «постоянный клиент», используемое в отношении человека, который регулярно посещает какое-либо место/заведение, и «постоянное место/заведение», используемое в отношении постоянно посещаемого места [13].

В слове 뜨내기[tteunaegi] с семантикой «нечастый» описывается «действие, которое воспроизводится время от времени». Слово образовано путем сложения трёх морфем, где 뜨[teu] – корень в значении «ззор», 내[nae] – корень глагола 내다[naeda], -기[-gi] – конверсионный аффикс. Глагол 내다[naeda] образован от глагола 나다[nada] «появиться» + страдательный залоговый аффикс -이[-i]. В русском языке глагол «появиться» относится к отложительным глаголам, не имеющим страдательную форму. Тем самым, на русский язык одним словом перевести глагол 내다[naeda] невозможно. Семантика передается словосочетанием «сделать так, чтобы появился».

Семантика слова 뜨내기[tteunaegi] 그는 뜨내기가 아니라 우리 가게 단골이다 имеет уничижительную окраску: 1) уничижительно о человеке, который не остепенился и не имеет постоянного места (работы, жилья и т.п.); 2) уничижительно о работе или деле, которое случается делать время от времени. С помощью слова 뜨내기[tteunaegi] образованы такие слова как 뜨내기장사[tteunaegijangsa] временный бизнес или кочевой бизнес, 뜨내기장수[tteunaegijangsu] временный бизнесмен, кочевой бизнесмен, 뜨내기꾼[tteunaegikkun] бесполезный бродяга, 뜨내기살이[tteunaegisali] бесполезная, бродячая жизнь, 뜨내기살이하다[tteunaegisalihada] жить бесполезно.

Таким образом, слова 뜨내기손/뜨내기손님[tteunaegison/tteunaegisonnim] несчастный гость несут в себе окраску пренебрежительного отношения к гостю/клиенту, тогда как слова 단골손/단골손님[dangolson/dangolsonnim] постоянный гость/завсегдатай по своей семантике заключают в себе обходительность и уважение по отношению к гостю/клиенту. В данном случае также прослеживается противостояние ситуативного и культурного контекстов, а также собственно лингвистический / экстралингвистический контексты.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды том I Лексическая семантика. синонимические средства языка. Монография. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. – 475 с. – URL: http://rusgram.ru/sites/default/files/liter/ssfp/apresjan_lexsem.pdf.
2. Варбот Ж.Ж. Этимология. Журнал «ГРАМОТЫ.РУ». 2001. – [http://gramota.ru/Варбот.Большая Российская энциклопедия.https://old.bigenc.ru/literature/text/1900835](http://gramota.ru/Варбот.Большая%20Российская%20энциклопедия.https://old.bigenc.ru/literature/text/1900835).
3. Вежбиньски Я. Теоретические проблемы антонимии (взгляд с рубежа веков): Лодзинский университет, Институт русистики. URL: <http://www.filologija.vukhf.lt/4-9/Wierzbinski.doc>
4. Виноградов В. Основные типы лексических значений слова. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С. 162–189.
5. Житникова М.Л. Дом как базовое понятие народного мировидения (лингвокультурологический аспект): автореф. дис. ...канд. филол. наук. – Томск, 2006. – 27 с.
6. Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 560 с.
7. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
8. Петрова Р.В. Явления контраста в структуре художественной речи : (На материале романа К.А. Федина «Костер») : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : (10.02.01). – М., 1983. – 15 с
9. Пострелова М.Н. Мифический основатель Кореи Тангун и его восприятие в различные исторические периоды //Вопросы истории Кореи. Петербургский научный семинар. – СПб.: СПбГУ, 2001. – С. 137 – 158
10. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Изд. «Слово», 2000. – 146 с. – URL: <http://www.ffl.msu.ru/research/publications/terminasova-lang-and-icc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf>.
11. Урысон Е. «Несостоявшаяся полисемия» и некоторые ее типы, – М.: Семиотика и информатика. Вып. 36. 1998. – С. 226–262.
12. Шмелев Д.Н. Избранные труды по русскому языку. М., 2002, с 85
13. 김태곤. 단골 (丹骨). 한국민족문화대백과사전. [Ким Тхегон. Данголь. Энциклопедия национальной культуры Кореи: <http://encykorea.aks.ac.kr>].
14. 박진화. 당골. 한국학중앙연구원 – 향토문화전자대전. [Пак Джинхва. Шаман. Академия корееведения – Электронная энциклопедия местной культуры].
15. NAVER국어사전: <https://ko.dict.naver.com/>